

ENTRE AMOR, RAIVA E LOUCURA: AS MULHERES NO UNIVERSO CINEMATOGRAFICO DE TIM BURTON

(Between Love, Anger, and Madness: Women in the Cinematic Universe of Tim Burton)

Angélica Ferreira de Freitas^a

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

A pesquisa propõe uma leitura crítica e feminista da representação das mulheres no universo cinematográfico de Tim Burton, analisando as figuras femininas como expressões simbólicas de amor, raiva e loucura. De natureza bibliográfica, o estudo realiza um levantamento de obras, artigos e teorias sobre cinema, gênero e psicanálise, buscando compreender como as personagens burtonianas desafiam estereótipos e revelam o conflito entre o feminino e as estruturas patriarcais. A hipótese central é que, ao articular o grotesco e o sublime, Burton constrói uma estética que expõe tanto a marginalização quanto a potência criadora das mulheres. Os resultados apontam que o cinema do autor, ainda que não explicitamente feminista, oferece um espaço de resistência estética e simbólica, no qual o amor se manifesta como redenção, a raiva como força transformadora e a loucura como expressão de lucidez e liberdade. Conclui-se que as personagens femininas de Burton transcendem o papel narrativo tradicional, revelando-se como metáforas políticas e poéticas da subjetividade feminina em constante reinvenção.

Palavras-chave: Cinema; Gênero; Feminismo; Psicanálise; Tim Burton.

Resumen:

La investigación propone una lectura crítica y feminista de la representación de las mujeres en el universo cinematográfico de Tim Burton, analizando las figuras femeninas como expresiones simbólicas del amor, la ira y la locura. De carácter bibliográfico, el estudio realiza un relevamiento de obras, artículos y teorías sobre cine, género y psicoanálisis, con el propósito de comprender cómo las protagonistas burtonianas desafían estereotipos y revelan el conflicto entre lo femenino y las estructuras patriarcales. La hipótesis central sostiene que, al articular lo grotesco y lo sublime, Burton construye una estética que expone tanto la marginación como la potencia creadora de las mujeres. Los resultados muestran que su cine, aunque no abiertamente feminista, constituye un espacio de resistencia estética y simbólica, donde el amor se expresa como redención, la ira como fuerza transformadora y la locura como manifestación de lucidez y libertad. Se concluye que los personajes femeninos de Burton trascienden el papel narrativo tradicional y se revelan como metáforas políticas y poéticas de la subjetividad femenina en constante reinvencción.

Palabras clave: Clave: cine; Género; Feminismo; Psicoanálisis; Tim Burton.

^a Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Jataí (PPGD-UFJ), bolsista CAPES, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2846-4870>; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1100724304352004>; pesquisa de Gênero, Educação, Deficiência e reprodução de desigualdades sociais, membra do Comitê de Mulheres da UFJ, e-mail: angelicaferreiraferreitasufj@gmail.com.

Introdução

“Você merece ser lembrada com amor, não com pena.”

Victor, “*A Noiva Cadáver*”.

Figura 1. Emily: *A noiva Cadáver*.

Fonte: Divulgação aberta da internet (2025).

O cinema permeia nossa realidade. Dificilmente, se alguém nos perguntar sobre o melhor ou o pior filme que já assistimos, não teremos uma resposta, seja ela positiva, confusa diante da quantidade de filmes que vimos, ou ligada a um que nos marcou por algum momento especial que estávamos vivendo, por uma pessoa importante que estava ao nosso lado, ou até por um hábito de infância que fez do cinema uma lembrança afetuosa.

Os sentimentos humanos são retratados nas telas por meio de enredos que os representam, expressando os sintomas da época em que se vive, refletindo a cultura, os trejeitos e os estereótipos daquela sociabilidade. De forma que o elemento fantástico sempre esteve presente no imaginário humano, já que todas as sociedades possuem seus próprios mitos. Esses mitos funcionam como depositários dos valores essenciais de uma determinada cultura, o fantástico então passa a atribuir cumpre uma função simbólica importante, permitindo que o ser humano se afaste, por meio da imaginação, das limitações impostas pelo tempo e pela consciência da morte.

Tim Burton, nascido na década de 1950, cresceu em uma família de classe média comum, mas sua personalidade introspectiva foi se fortalecendo com o tempo, levando-o a criar um mundo

próprio. No livro “*O Estranho Mundo de Tim Burton*” (Woods, 2011) é registrado uma fala do diretor em que ele reflete sobre sua solidão e criatividade, dizendo que, ao não ter muitos amigos ou uma vida social ativa, acabou se afastando da sociedade, observando-a à distância, como por uma janela. Segundo ele, a existência de muitos filmes excêntricos o ajudou a suportar longos períodos de isolamento (Ribeiro, 2019, p. 19).

Com um estilo único e inconfundível, Tim Burton consolidou uma marca autoral que desperta grande interesse analítico, especialmente pela forma como constrói suas personagens femininas e suas múltiplas facetas interpretativas. Essa singularidade estética e narrativa instiga a compreender não apenas sua linguagem cinematográfica, mas também os discursos simbólicos que emergem de suas obras. Assim, esta pesquisa propõe-se a analisar, de forma geral, o cinema de Burton, aplicando os princípios da análise fílmica para, a partir das questões levantadas por suas produções, investigar as representações construídas no discurso histórico contemporâneo.

Nesse percurso, adota-se como base a teoria feminista do cinema, desenvolvida a partir da década de 1970 por pesquisadoras britânicas e norte-americanas, cuja principal preocupação reside na maneira como as mulheres são retratadas nas produções audiovisuais. Tal vertente teórica evidencia que os estereótipos atribuídos às personagens femininas funcionam como mecanismos de opressão, ao reduzi-las a objetos de desejo e negar-lhes o status de sujeitos sociais, reprimindo suas vozes e papéis na narrativa (Gubernikoff, 2009, p. 68).

Nos estudos de Lauretis (1994, p. 206), observa-se que, entre as décadas de 1960 e 1970, a noção de gênero enquanto diferença sexual tornou-se um eixo central das críticas feministas, impulsionando releituras das representações culturais e narrativas, bem como o questionamento das teorias da subjetividade, da

sexualidade e da própria relação entre texto, escrita, leitura e espectralidade. Essas discussões oferecem um importante alicerce para compreender o modo como o cinema de Burton articula a figura feminina dentro de um imaginário simbólico repleto de tensões entre poder, desejo e exclusão¹.

Distante dos padrões hollywoodianos tradicionais, o diretor utiliza o grotesco e o sensível como ferramentas de crítica e reflexão social. Suas obras frequentemente retratam indivíduos que, à margem da normalidade, carregam o desejo de se tornarem outros ou de encontrar algo que acreditam ser essencial à felicidade, muitas vezes o amor de um companheiro (a), evidenciando como o cinema pode revelar, por meio da fantasia, as dores e fragilidades humanas (Melo, 2011, p. 11).

À vista disso, o presente estudo propõe uma leitura crítica e feminista da representação das mulheres no universo cinematográfico de Tim Burton, considerando suas personagens como expressões simbólicas de amor, raiva e loucura. Parte-se da hipótese de que, ao articular o grotesco e o sublime, Burton constrói uma estética que evidencia tanto a marginalização quanto a potência criadora das mulheres. A metodologia adotada consiste em pesquisa bibliográfica, abrangendo obras cinematográficas, artigos acadêmicos e teorias sobre cinema, gênero e psicanálise.

Os objetivos desta pesquisa são: (i) examinar as figuras femininas nos filmes de Burton como expressões simbólicas de amor, raiva e loucura; (ii)

analisar como essas personagens desafiam estereótipos e estruturas patriarcais; e (iii) refletir sobre o espaço de resistência estética e simbólica proporcionado pelo cinema do diretor. Conclui-se que, embora o universo burtoniano não seja explicitamente feminista, suas personagens femininas oferecem formas de resistência poética e política, transcendendo o papel narrativo tradicional, revelando-se como metáforas da subjetividade feminina em constante reinvenção, nas quais o amor se manifesta como redenção, a raiva como força transformadora e a loucura como expressão de lucidez e liberdade.

Amor, Raiva e Loucura: o feminino como estética e subversão no cinema de Tim Burton

Nos primórdios do cinema, a câmera permanecia fixa enquanto os atores se moviam diante dela, apresentando enredos simples e sem o desenvolvimento de uma narrativa estruturada, caracterizando o chamado cinema de atração². O cinema passou a ser reconhecido como linguagem quando rompeu com essa imobilidade, começando a empregar movimentos de câmera e técnicas de montagem para construir histórias³.

O que se denomina como conceito de linguagem cinematográfica refere-se justamente a essa transição entre cenas, em que diferentes elementos, como iluminação, movimentos de câmera, cor e expressões faciais e corporais, transmitem sensações ou ideias ao espectador para ser compreendida⁴ (Gatto; Almeida, 2023, p. 3).

Consequentemente, a análise desses filmes exige cuidados específicos, considerando sua construção narrativa e utilizando os métodos e teorias do campo cinematográfico, sem perder de vista sua relevância para a reflexão histórica, dado que a pesquisa se situa no âmbito da história (Brincalpe Campos, 2010, p. 12).

³ Através da exploração de novos ângulos, enquadramentos, movimentos de câmera e interpretações, o cinema desenvolveu uma forma própria de narrativa.

⁴ Não se trata de forçar a obra a revelar um sentido “inconsciente”, nem de reduzir o social e o histórico ao cinema, ou o cinema ao social e histórico, tampouco de

¹ A fantasia, gênero no qual se insere grande parte da filmografia do diretor, abrange subgêneros como o terror, o horror e a ficção científica. Todos compartilham a capacidade de construir narrativas a partir do imaginário, mesclando o real e o sobrenatural, o belo e o grotesco (Ribeiro, 2019, p. 19). É justamente nesse limiar entre o real e o fantástico que Burton cria seus mundos peculiares, onde personagens marginalizados e melancólicos buscam aceitação, amor e pertencimento.

² Entende-se que os filmes estão profundamente inseridos nas sociedades que os produzem, participando ativamente delas. Dessa forma, a obra cinematográfica configura-se como uma forma de inteligência histórica, uma representação criada pela sociedade e através da qual ela pode ser compreendida.

Para Murphy (2015, p. 11-12), as personagens femininas ao longo da história do cinema costumam ser retratadas em papéis de dependência, geralmente como mães ou amantes, marcadas por uma carga emocional intensa e associadas a ocupações de menor prestígio quando comparadas às masculinas, verdadeiras escadas para que as narrativas masculinas possam ser contadas, se forma que são permeadas por uma forte sexualização e objetificação, com maior incidência sobre mulheres negras e latinas (Grubba, 2022, p. 6).

As mulheres são frequentemente construídas para complementar o que falta ao homem de sucesso. No cinema de Tim Burton, essa dinâmica se manifesta em um universo profundamente simbólico, no qual as personagens femininas ocupam um papel central na construção de sentidos estéticos, morais e emocionais. Isso é evidente em Lydia Deetz, que desempenha um papel decisivo em “*Os Fantasmas se Divertem*” (1988) ao ajudar a derrotar o pregador de peças. No entanto, até alcançar esse momento de protagonismo, Lydia é objetificada como uma possível futura esposa do fantasma que a ameaça caso não aceite se casar com ele, reforçando, mais uma vez, a maneira como os homens tendem a enxergar mulheres independentes e inteligentes, reflexo de nossa própria forma de sociabilidade.

Figura 2. Lydia Deetz do filme *Beetlejuice: (Os fantasmas se divertem)* 1988

Fonte: Divulgação aberta da internet (2025)

Por conseguinte, mesmo em enredos nos quais aparecem como coadjuvantes, as figuras femininas nos filmes de Tim Burton podem surpreender por suas potências. É o caso de Violet, em “*A Fantástica Fábrica de Chocolate*” (2005), a menina que encontra um dos bilhetes dourados e bate recordes mascando chicletes. Nessa personagem, nota-se a exploração do grotesco, do excêntrico e do sublime como dimensões do humano, especialmente no momento em que a lição que ela aprende no filme transmite uma mensagem simbólica aos telespectadores.

Figura 3. Violet Beauregarde: a menina que masca chiclete

Fonte: Cena do filme “*A Fantástica Fábrica de Chocolate*” (2005).

extrair um sentido externo como se fosse um corpo estranho. O objetivo é analisar de que maneira o sentido se produz, o que demanda atenção, conhecimento e cautela. É necessária paciência, tempo e prudência, partindo-se da premissa de que, enquanto a relação do cinema com a história e a sociedade pode ser estudada sob

a perspectiva econômica ou institucional, a investigação da história e da sociedade dentro dos filmes está intrinsecamente ligada à história do cinema, compreendida como a história das formas cinematográficas (Brincalpe Campos, 2020, p. 10).

Em ambas as personagens, é possível observar que suas trajetórias ao longo dos enredos condensam três afetos fundamentais: o amor, a raiva e a loucura. Esse padrão se repete nas figuras femininas e masculinas, porém esta análise se dedica às mulheres, que, ao se entrelaçarem, formam a base emocional e filosófica de uma poética marcada pela marginalidade e pela sensibilidade.

Obras como Peixe Grande, O Lar das Crianças Peculiares e Alice no País das Maravilhas equilibram em suas histórias noções de realidade (ainda que ficcionais), verossimilhança e fantasia, abalando o sistema de crenças do espectador que tem que se reajustar a cada nova informação apresentada. O ser humano é duplo, portanto, se reconhece na duplicidade das sensações e sentimentos. Ao trabalhar com conceitos que se contrastam e complementam, terror e humor, feiúra e beleza, maldade e bondade, realidade e fantasia, Tim Burton constrói obras dramáticas completas, que jogam com a interpretação do espectador e fazem com que ele se perceba na liberdade e na complexidade que constituem sua própria natureza e é nessa identificação que surge o encantamento (Mass, 2023, p. 24).

Essas personagens, ao mesmo tempo frágeis e poderosas, doces e sombrias, encarnam o conflito entre a ordem social e o impulso vital, revelando o feminino como uma força criadora, ambígua e transgressora. Elas não aceitam as limitações que lhes são impostas e, justamente por essa insubmissão, acabam transmutando a ideia de “loucura” historicamente associada à figura feminina desde o período da Santa Inquisição.

A seguir vamos esmiuçar tais facetas humanas em outras personagens femininas de Tim Burton para efetivar a análise da pesquisa.

O amor: entre redenção, pureza e artimanha

Inicialmente, é salutar ressaltar que, embora o tema do amor tenha inspirado produções em diversas áreas, como a literatura e a filosofia, até aproximadamente a década de 1970 ele não era tratado como objeto de investigação científica. Considerava-se que o amor possuía uma natureza demasiadamente enigmática e imaterial para ser analisada de forma empírica. A impossibilidade de observá-lo com critérios rigorosos e sistemáticos foi, durante muito tempo, o principal motivo para que pesquisadores e pesquisadoras o classificassem como um fenômeno não científico (Neves, 2007, p. 610).

Fato é que até mesmo este escrito pode ser visto por muitos com estranheza, ao propor o amor como categoria de análise fílmica. Entretanto, o amor, no cinema de Tim Burton, é uma emoção que ultrapassa o sentimentalismo, assumindo uma dimensão ética e metafísica, atuando como eixo de transformação e revelação das narrativas, tal como mola propulsora e arma da crítica ao papel das mulheres nessa equação⁵.

Nas personagens Kim Boggs (*Edward Mãos de Tesoura*), Emily (*A Noiva-Cadáver*) e Sally (*O Estranho Mundo de Jack*), o que pode aparecer em um primeiro olhar é a figura do amor como compaixão redentora. São mulheres que amam não para possuir, mas para libertar, um amor que acolhe o diferente, o imperfeito e o incompleto. Embora a ideia do amor que transforma a “fera” seja típica dos contos de fadas, nota-se que essas personagens possuem suas próprias histórias e vivências anteriores aos seus parceiros, cada uma carregando sua carga emocional e simbólica.

Burton lhes confere o poder do amor ativo que compreende e que oferece sentido onde há desolação criada pelos ambientes em que se

⁵ Para Neves (2007, p. 613) o amor é frequentemente associado ao universo feminino, sendo comumente descrito como um sentimento característico das mulheres. Assim, as dimensões afetivas e expressivas ligadas ao amor e à intimidade são geralmente vistas como

preocupações femininas, traduzidas em emoções intensas como o cuidado, a entrega, a gratificação e a paixão. Historicamente, o amor foi apresentado às mulheres como uma espécie de vocação suprema, fazendo com que, ao amarem um homem, o colocassem em posição de adoração (Beauvoir, 1976, p. 498).

inserir. A crítica se dirige à forma como a sociedade as enxerga: por que a busca pelo casamento persiste até mesmo após a morte? Por que não se pode amar livremente quem se deseja? E, sobretudo, por que a mulher deve sempre assumir o papel de salvadora do homem?⁶

Figura 4. Kim Boggs de “*Edward Mãos de Tesoura*”.

Fonte: Divulgação aberta da internet (2025).

Os ideais do amor romântico, embora também alcancem os homens, exerceram impacto mais profundo sobre as aspirações femininas. Giddens (2001, p. 28) observa que o amor já foi definido como uma “conspiração criada pelos homens contra as mulheres, para enchê-las de sonhos ilusórios e inatingíveis”⁷.

No entanto, nas obras de Burton, percebe-se que essa emancipação é frequentemente tensionada por contradições internas às personagens femininas. Um exemplo emblemático é a Senhora Lovett, de “*O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet*” (2007), que nutre um amor obsessivo pelo

⁶ Laura Mulvey, em seu artigo *Visual pleasure and narrative cinema* (1999, p. 824-838), originalmente publicado na década de 1970, rompe com a noção de gênero fundada no sexo dentro da teoria feminista do cinema. A autora critica o cinema hollywoodiano por limitar-se “a uma mise-en-scène formal que reflete ideologias dominantes da sociedade estadunidense”. Para Mulvey (1999), o cinema, vinculado à ordem patriarcal, surgiu para satisfazer o prazer visual, principalmente *the man’s gaze* — o olhar masculino —, de modo que “atua entre o homem-ativo e a mulher-passiva, tornando-a ‘o outro’, sujeita ao olhar

protagonista e se alia a ele para cometer atrocidades. Apesar de sua devoção, suas ações revelam também interesses próprios e motivações comerciais, o que evidencia a complexidade de seus sentimentos e a impossibilidade de reduzir o amor feminino a uma idealização romântica.

Figura 5 - Senhora Lovett do filme “*Sweeney Todd: O barbeiro demoníaco da Rua Fleet*” (2007).

Fonte: Divulgação aberta da internet (2025).

No final, “*Sweeney Todd*” apresenta um certo aspecto de conto de fadas. Embora seja uma narrativa violenta, marcada pelo sangue, pelo canibalismo e por momentos de humor sombrio, também revela a presença de um amor impossível. Na verdade, trata-se de um amor fragmentado, o que fica evidente na cena final do filme. É uma grande história de amor e de como sua ruptura dá origem a uma trama movida pelo ódio e pela vingança (Salgado, 2023, p. 123).

Entretanto, existe uma esfera do amor idealizado, representada por personagens como Victoria Everglot e Emily de A Noiva-Cadáver. Essas

(contemplação) masculino”. Assim, as mulheres são representadas “como objetos sexuais que concedem significado ao desejo masculino: como um objeto erótico para os personagens da história e como um objeto erótico para o espectador”, em uma relação de *scopophilia* (Mulvey, 1999, p. 838 apud Grubba, 2022, p. 03).

⁷ No campo das relações íntimas, o autor propõe o conceito de “relação pura”, compreendida como um vínculo afetivo desvinculado de normas e convenções sociais, que poderia representar uma forma de emancipação frente aos padrões culturais tradicionais.

figuras encarnam a pureza e um amor que resiste às adversidades, preservando uma fé quase espiritual na bondade e na redenção. Seus roteiros abordam temas como dote das mulheres, cobrança familiar pelo casamento, casamentos arranjados, interesse por dinheiro em uma sociedade capitalista e a visão das mulheres como moeda de troca⁸.

Figura 6. As noivas Emily e Victoria de “*A Noiva-Cadáver*”.

Fonte: Cenas do filme “*A Noiva-Cadáver*” (2005).

Ademais, “*A Noiva-Cadáver*” (2005) se destaca exatamente por transgredir as expectativas associadas ao gênero, ao imprimir à animação aparentemente voltada ao público jovem uma atmosfera marcada pela morbidez e por um tom fúnebre. O filme é também um marco na história do cinema em stop motion, sendo a segunda animação do gênero, após “*O Estranho Mundo de Jack*”, a receber nos Estados Unidos a classificação etária PG, que recomenda a supervisão dos pais para crianças de até 12 anos. No Brasil, a obra recebeu classificação indicativa livre, embora em outros países tenha sido liberada

⁸ São personagens que esperam, acreditam e, por vezes, são sacrificadas pela própria estrutura moral que defendem. Essa ingenuidade as torna vulneráveis diante da corrupção e da decadência do mundo, mas também as transforma em símbolos de uma integridade que o universo burtoniano parece lamentar ter perdido. Em certo sentido, representam a ruptura entre a

apenas para maiores de 12 anos (Saldanha, 2023, p. 119).

Figura 7. Sally do filme “*O Estranho mundo de Jack*”.

Fonte: Cena do filme “*O Estranho mundo de Jack*” (1993).

Sally, de “*O Estranho Mundo de Jack*” (1993), surge em uma das cenas mais simbólicas do filme, quando se costura sozinha, reconstruindo seus próprios fragmentos. Esse momento evidencia sua autonomia, a capacidade de se libertar do controle de seu criador e a força para agir conforme seus próprios valores. Em outra cena, ela diz que ele pode criar outras criaturas, demonstrando que percebe que o controle exercido sobre ela se assemelha à submissão que muitas mulheres vivenciam sob normas religiosas e sociais, que exigem que sigam regras morais e sejam chamadas boas meninas⁹.

Já Veruca Salt, de “*A Fantástica Fábrica de Chocolate*” (2005), exemplifica os efeitos nocivos de um amor excessivo e desmedido. Mimada pelos pais desde a infância, a menina recebe todas as suas vontades atendidas sem limites, o que a torna arrogante e desrespeitosa, inclusive com seu próprio pai dentro da fábrica. Nessa personagem, o afeto parental, embora motivado pelo amor, revela seu lado prejudicial: a superproteção e a

inocência da infância e as desilusões da vida adulta, especialmente no contexto de uma animação.

⁹ Ao salvar Jack, mesmo após enfrentar seus medos e limitações, Sally demonstra uma forma de redenção pessoal, revelando uma das dimensões da potência feminina presente na obra de Tim Burton.

indulgência extrema transformam cuidado em permissividade, mostrando como o excesso de amor pode impedir a formação de limites, gerar comportamentos egoístas e distorcer a percepção de responsabilidade e respeito.

Figura 8. Veruca Salt a mimada pelos pais de “*A Fantástica Fábrica de Chocolate*” (2005).

Fonte: Cena do filme “*A Fantástica Fábrica de Chocolate*”.

Por fim, todas essas personagens mostram como o amor ganha vida nos enredos e como a sociedade ainda projeta sobre as mulheres determinados imaginários. Ao mesmo tempo em que os filmes apresentam a forma como as personagens são vistas pelo mundo, eles também revelam como elas crescem por si mesmas, lidando com as possibilidades e consequências de seus atos. Trata-se de uma narrativa estruturada que, ao passar pela linguagem singular de Tim Burton, adquire a estranheza e o impacto simbólico necessários.

A raiva: força transformadora e denúncia da exclusão

As expressões de raiva feminina vêm se afirmando como um movimento tanto estético quanto político desde o final do século XX e o início do século XXI. A expressão *female rage* (*raiva feminina*), ganhou grande destaque na mídia a partir de 2021, passou a designar um novo gênero presente no cinema, na literatura e na música. Essas produções têm em comum a centralidade de mulheres que

protagonizam narrativas marcadas pela violência e pela vingança, frequentemente em resposta a agressões sexuais, opressões de gênero, racismo e outras formas de injustiça social (Solssia; Medeiros, 2025).

A raiva, em Burton, é o afeto que transforma a dor em ação. Suas personagens femininas raramente expressam fúria de maneira gratuita; elas são movidas por humilhação, injustiça ou abandono. Selina Kyle, em *Batman Returns*, representa essa raiva regeneradora. Após ser descartada e violentada simbolicamente pelo poder masculino, ela renasce como Mulher-Gato com facetas de mulher sensual, perigosa e autônoma. A raiva é o catalisador de sua metamorfose, o combustível para sua emancipação.

Ao analisar a formação de uma estética da raiva desenvolvida pelo movimento *female rage* em reação à violência de gênero, observa-se sua manifestação cultural como uma forma de catarse feminista e também como um espaço de elaboração do sofrimento através da expressão simbólica (Solssia; Medeiros, 2025).

Em “*Sombras da Noite*” (2012), a personagem Angelique surge com a mesma energia porém em uma dimensão sobrenatural. A bruxa rejeitada não aceita a punição imposta ao seu desejo e transforma o ressentimento em poder. Sua vingança não é apenas pessoal: ela questiona a hipocrisia social e o medo do feminino indomado. Burton, ao desenhar essas figuras, não as condena moralmente, ele as observa com empatia sombria, revelando que o ódio feminino nasce do abandono e da repressão.

Mesmo as personagens mais caricatas, como a Rainha Vermelha “*Alice no País das Maravilhas*” (2012) carregam essa ambiguidade. Seu descontrole e vaidade extrema são máscaras de solidão. A cabeça desproporcional e os gritos autoritários são símbolos visuais do poder distorcido por isolamento e carência afetiva. A raiva, nesse sentido, torna-se uma lente pela qual Burton denuncia a crueldade do mundo e o preço da diferença.

Figura 9. A Rainha Vermelha de “*Alice no país das maravilhas*” (2010).

Fonte: Divulgação aberta da internet (2025)

Os sistemas de opressão: raciais, de gênero, capacitistas, heterossexuais e capitalista, operam de forma interligada, utilizando o ódio à diferença para minar a solidariedade entre indivíduos e dificultar formas coletivas de resistência. Nesse contexto, a raiva emerge como uma energia política e transformadora, capaz de questionar as normas que naturalizam a exclusão. Conforme argumenta Lorde (2019), a raiva entre mulheres de diferentes origens, quando expressa sem rigidez, culpa ou silêncio, torna-se um terreno fértil para a construção de alternativas à dominação, abrindo espaço para a reflexão crítica e a resistência. No universo de Tim Burton, essa perspectiva se manifesta nas personagens femininas que, ao sentirem e expressarem sua raiva, revelam tanto os efeitos da marginalização quanto a potência de sua própria subjetividade, utilizando a fúria como meio de denunciar injustiças e afirmar sua autonomia dentro de narrativas marcadas pelo grotesco e pelo extraordinário.

A loucura: estética, resistência e lucidez

Ao longo da história, as vivências e emoções das mulheres foram constantemente medicalizadas e

interpretadas pela psiquiatria como sinais de desvio. Mulheres que demonstravam comportamentos contrários às normas sociais e de gênero de suas épocas eram frequentemente rotuladas como “loucas”, “histéricas”, “instáveis” ou “insanas” (Duarte, 2022).

Conseqüentemente, para compreender a loucura feminina, é fundamental analisar tanto a história da própria loucura quanto sua relação com a trajetória das mulheres. A concepção de loucura como a conhecemos atualmente foi se moldando ao longo do tempo. Na antiguidade greco-romana, comportamentos considerados fora da norma eram frequentemente interpretados como manifestações sobrenaturais de deuses ou entidades malignas (Silva; Borges, 2024, p. 3).

Já na Idade Média, sob a influência da Igreja Católica, indivíduos classificados como hereges ou que se desviavam dos padrões considerados divinos eram vistos como possuidores de forças malignas, frequentemente associados à bruxaria, o que levou à perseguição e execução de pessoas tidas como insanas, sobretudo mulheres. Muitas das acusadas de bruxaria e rotuladas como loucas eram mulheres detentoras de conhecimentos médicos, como parteiras, ou aquelas percebidas como degeneradas, deprimidas, ansiosas ou portadoras de algum tipo de deficiência (Silva; Borges, 2024, p. 3).

Assim, a ideia de loucura feminina ultrapassa o campo médico, configurando-se também como um mecanismo de controle e disciplinamento social. Os transtornos mentais que acometem mulheres são fortemente atravessados por construções socioculturais e sustentados por valores e estereótipos de gênero, o que resulta em processos de subjetivação distintos e hierarquizados entre homens e mulheres (Silva; Borges, 2024, p. 2).

A personagem Alice, de *Alice no País das Maravilhas*, ilustra como a loucura pode ser uma construção relativa e socialmente determinada. Para os personagens do mundo real, suas narrativas sobre a viagem a um universo paralelo

soam fantásticas e inverossímeis, tornando-a “louca” por desafiar as expectativas de comportamento e discurso consideradas normais. Simultaneamente, no País das Maravilhas, Alice também é percebida como estranha, pois seus hábitos, sua lógica e suas reações não se conformam às regras daquele mundo fantástico. Essa ambivalência evidencia que a loucura não reside necessariamente na pessoa, mas na diferença entre a percepção do indivíduo e as normas impostas pelo grupo social. Assim, a experiência de Alice permite refletir sobre como a sociedade define limites de racionalidade, conformidade e sanidade, e como sujeitos que fogem dessas normas podem ser marginalizados, mesmo quando suas ações e pensamentos são coerentes dentro de uma lógica própria.

Figura 10. Alice de “*Alice no país das maravilhas*” (2010)

Fonte: Divulgação aberta da internet (2025).

A Rainha Branca, em *Alice no país das maravilhas* (2010), exemplifica essa perspectiva burtoniana da loucura. Sua aparente fragilidade e comportamento excêntrico não a tornam inferior, mas revelam uma lógica própria, sensível às injustiças e às contradições do mundo ao seu redor. Ao romper com normas rígidas de

comportamento e expectativa, ela encarna a ideia de que a loucura, no universo de Burton, é um espaço de autonomia, intuição e percepção ampliada, onde o não convencional se torna uma forma de resistência e criatividade.

Figura 11. A Rainha Branca de “*Alice no país das maravilhas*” (2010).

Fonte: Divulgação aberta da internet (2025).

Em conclusão, observa-se que a loucura no universo de Burton é um traço que remenda e reconfigura a subjetividade feminina, conferindo às mulheres força e integridade mesmo diante de fragmentações e danos. Essas figuras são movidas por suas crenças, desejos e convicções, e encontram na sensibilidade e na percepção ampliada um espaço de criação e resistência. A loucura não se apresenta apenas como desvio, mas como possibilidade de expressão artística, reflexão e transformação, permitindo que a dor seja convertida em potência e que as mulheres afirmem sua autonomia em meio às adversidades.

A iconografia feminina de Tim Burton é marcada por dualidade, metamorfose e teatralidade. Os figurinos e maquiagens funcionam como extensões da psicologia das personagens: olhos fundos, lábios vermelhos e costuras aparentes

traduzem sofrimento e intensidade emocional. O corpo feminino é, em Burton, um texto visual: nele se inscrevem a dor, o desejo e a resistência. As casas vitorianas, castelos góticos e subúrbios caricaturais são cenários de confinamento e rebeldia, espaços em que o feminino é simultaneamente protegido e aprisionado. Wednesday Addams (na série *Wednesday*) gótica, inteligente, irônica e emocionalmente contida, representa o feminino independente que não se curva à normalidade.

Figura 12. Wandinha e Enid em *Wednesday* (*Wandinha*).

Fonte: Divulgação aberta da internet (2025).

Em suma, Wandinha e Enid demonstram uma perspectiva crítica, desestabilizando arquétipos clássicos da mulher no imaginário ocidental. Burton dilui as fronteiras entre a santa e a bruxa, a virgem e a louca, criando personagens que escapam de rótulos. Em muitos casos, elas desafiam o olhar masculino dominante, ganhando densidade emocional e subjetividade própria. A câmera do diretor frequentemente acompanha essas mulheres com uma mistura de fascínio e compaixão, sugerindo que, por trás da estranheza, existe uma verdade profunda sobre a condição humana. Burton não é um cineasta feminista no sentido militante, mas seu cinema oferece material fértil para uma leitura feminista, sobretudo porque expõe as fissuras e contradições do feminino sob o olhar masculino.

3. Destacando interpretações simbólicas de algumas personagens femininas de Tim Burton

Como vimos no universo cinematográfico de Tim Burton, as personagens femininas apresentam características complexas e multifacetadas. A tabela a seguir organiza algumas dessas personagens, destacando suas principais características, traços de personalidade e modos de atuação dentro de seus respectivos filmes. Essa compilação permite uma leitura sistemática das diferentes formas pelas quais Burton constrói mulheres que se movem entre o real e o fantástico.

Vejamos a seguir, Tabela 1:

Tabela 1. Evolução e simbolismo das personagens femininas de Tim Burton.

Filme (Título Original / Título em Português)	Personagem	Características / Papel	Observações	Interpretação Simbólica
Pee-Wee's Big Adventure (1985) / As Grandes Aventuras de Pee-Wee	Dottie	Alegre, leal, romântica	Interesse amoroso do protagonista	Representa a mulher invisibilizada em narrativas masculinas
Batman (1989) / Batman	Vicki Vale	Jornalista, curiosa, ousada	Interesse romântico de Bruce Wayne	Mulher ativa que tenta romper a passividade no cinema de ação
Edward Scissorhands (1990) / Edward Mãos de Tesoura	Kim Boggs	Doce, empática, curiosa	Interesse romântico de Edward	Representa aceitação e pureza diante da diferença
	Peg Boggs	Maternal, prática, conservadora	Mulher suburbana que acolhe Edward	Simboliza o feminino doméstico e o acolhimento
Batman Returns (1992) / Batman: O Retorno	Selina Kyle / Mulher-Gato	Tímida, sensual, vingativa	Antagonista e heroína	Metáfora do empoderamento feminino e da rebelião contra o patriarcado
	Shreck's Secretary (Jen)	Submissa, silenciosa	Funcionária ignorada	Retrato da opressão cotidiana e invisibilidade das mulheres
The Nightmare Before Christmas (1993) / O Estranho Mundo de Jack	Sally	Criativa, sensível, independente	Boneca de pano que guia Jack	Figura da mulher intuitiva e emocionalmente lúcida
Ed Wood (1994) / Ed Wood	Dolores Fuller	Leal, romântica, desapontada	Namorada de Ed Wood	Representa a mulher que apoia o homem criador, mas é descartada
	Vampira (Maila Nurmi)	Misteriosa, performática	Atriz icônica do terror	Símbolo da mulher monstruosa e sedutora
Mars Attacks! (1996) / Marte Ataca!	First Lady (Barbara Stone)	Vaidosa, superficial	Esposa do presidente dos EUA	Crítica à futilidade feminina sob o olhar masculino
	Taffy Dale	Jovem, corajosa, sensata	Filha do presidente; sobrevive à invasão	Jovem que representa a nova geração feminina pós-ironia
Sleepy Hollow (1999) / A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça	Katrina Van Tassel	Misteriosa, compassiva	Interesse amoroso de Ichabod	Símbolo da pureza e da intuição feminina
	Lady Van Tassel	Manipuladora, vingativa	Antagonista	Representa o poder e o medo do feminino demonizado

Planet of the Apes (2001) / Planeta dos Macacos	Ari	<i>Idealista, empática, inteligente</i>	<i>Macaca nobre que luta pelos humanos</i>	<i>Símbolo de resistência moral e empatia transcultural</i>
Big Fish (2003) / Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas	Sandra Bloom	<i>Amorosa, paciente, espiritual</i>	<i>Esposa do protagonista</i>	<i>Representa o feminino idealizado e o amor redentor</i>
	Jenny Hill	<i>Misteriosa, solitária</i>	<i>Mulher que desafia a lógica do real</i>	<i>Simboliza o desejo e o feminino enigmático</i>
Charlie and the Chocolate Factory (2005) / A Fantástica Fábrica de Chocolate	Violet Beauregarde	<i>Competitiva, vaidosa, ambiciosa</i>	<i>Criança mimada pela mãe</i>	<i>Crítica à cultura da performance feminina precoce</i>
	Mrs. Beauregarde	<i>Controladora, orgulhosa</i>	<i>Mãe de Violet</i>	<i>Símbolo da reprodução do comportamento patriarcal</i>
Corpse Bride (2005) / A Noiva-Cadáver	Emily (Corpse Bride)	<i>Romântica, leal, trágica</i>	<i>Noiva morta injustiçada</i>	<i>Representa o feminino traído e o amor além da morte</i>
	Victoria Everglot	<i>Jovem, gentil, obediente</i>	<i>Prometida de Victor</i>	<i>Simboliza a vida e o amor puro em contraste à morte</i>
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) / Sweeney Todd: O Barbeiro Demoniaco da Rua Fleet	Mrs. Lovett	<i>Ambiciosa, pragmática, sombria</i>	<i>Cúmplice de Todd</i>	<i>Crítica à moralidade feminina e à sobrevivência na miséria</i>
	Johanna Barker	<i>Inocente, doce, passiva</i>	<i>Filha sequestrada</i>	<i>Ideal romântico e pureza inalcançável</i>
Alice in Wonderland (2010) / Alice no País das Maravilhas	Alice Kingsleigh	<i>Curiosa, questionadora, corajosa</i>	<i>Heroína que desafia regras</i>	<i>Figura da autonomia e da imaginação feminina</i>
	Rainha Vermelha (Iracebeth)	<i>Agressiva, autoritária, vaidosa</i>	<i>Vilã caricata</i>	<i>Metáfora da tirania e do ego ferido</i>
	Rainha Branca (Mirana)	<i>Pacífica, sensível, sábia</i>	<i>Irmã da Rainha Vermelha</i>	<i>Símbolo da diplomacia e da contenção feminina</i>
Dark Shadows (2012) / Sombras da Noite	Victoria Winters	<i>Jovem, empática, curiosa</i>	<i>Mulher que conecta mundos</i>	<i>Figura da inocência e do amor redentor</i>
	Elizabeth Collins Stoddard	<i>Forte, racional, protetora</i>	<i>Matriarca da família</i>	<i>Representa o poder e o controle feminino</i>

	Angelique Bouchard	<i>Sedutora, vingativa, poderosa</i>	<i>Bruxa obcecada por Barnabas</i>	<i>Metáfora da mulher rejeitada e demonizada</i>
Frankenweenie (2012)	Elsa Van Helsing	<i>Introvertida, sonhadora</i>	<i>Amiga de Victor, tem um cão chamado Persephone</i>	<i>Representa a amizade e o vínculo empático</i>
	Persephone (cadela)	<i>Fiel, afetuosa</i>	<i>Animal de estimação de Elsa</i>	<i>Figura simbólica da lealdade e do amor puro</i>
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016) / O Lar das Crianças Peculiares	Miss Peregrine	<i>Protetora, sábia, firme</i>	<i>Guardiã das crianças</i>	<i>Representa o arquétipo da mãe forte e racional</i>
	Emma Bloom	<i>Corajosa, leal, determinada</i>	<i>Interesse amoroso do protagonista</i>	<i>Simboliza a liberdade e o ar (elemento vital)</i>
	Olive Abroholos Elephanta	<i>Energética, impulsiva</i>	<i>Criança peculiar que controla o fogo</i>	<i>Figura do poder criativo e destrutivo do feminino</i>
Dumbo (2019) / Dumbo	Colette Marchant	<i>Forte, prática, corajosa</i>	<i>Acrobata do circo</i>	<i>Mulher que busca recomeço e liberdade</i>
	Sra. Jumbo	<i>Amorosa, protetora</i>	<i>Mãe de Dumbo</i>	<i>Arquétipo do amor materno incondicional</i>
Wednesday (2022)	Wednesday Addams	<i>Inteligente, sarcástica, sombria</i>	<i>Protagonista adolescente</i>	<i>Encarnando o feminino autônomo e o intelecto marginal</i>
	Morticia Addams	<i>Elegante, sensual, sábia</i>	<i>Mãe de Wednesday</i>	<i>Figura da feminilidade madura e do controle emocional</i>
Beetlejuice (1988) / Os Fantasmas se Divertem	Lydia Deetz	<i>Gótica, sensível, inteligente</i>	<i>Jovem que enxerga o mundo dos mortos</i>	<i>Símbolo da mulher outsider e da sensibilidade marginal</i>
	Barbara Maitland	<i>Gentil, maternal, compassiva</i>	<i>Espírito que protege Lydia</i>	<i>Figura materna e moral feminina, expressão do cuidado</i>

Fonte: Desenvolvida pela autora (2025).

Ao analisar essas personagens, percebe-se que, mesmo com aparências excêntricas ou estranhas, elas expressam uma complexidade humana que transcende os estereótipos do cinema hollywoodiano, marcado pela divisão rígida entre o Bem e o Mal e finais previsíveis. As figuras femininas de Burton, impregnadas de elementos nostálgicos e críticas à sociedade de consumo, revelam nuances de resistência, criatividade e subjetividade, manifestando a tensão entre fragilidade e potência, realismo e fantasia. Em uma sociedade historicamente marcada pelo silenciamento das mulheres, essas personagens exemplificam como a narrativa burtoniana lhes confere voz, autonomia e múltiplas formas de expressão.

Considerações finais

As considerações finais deste estudo reforçam a importância do cinema como espaço de representação cultural e histórica, em que sentimentos humanos, como amor, raiva e loucura, são explorados e projetados nas telas de forma simbólica. O cinema atua como depositário de valores culturais e sociais, refletindo os sintomas de cada época e os estereótipos vigentes, ao mesmo tempo em que possibilita afastamento imaginativo das limitações da realidade e da consciência da morte. Nesse sentido, a obra de Tim Burton destaca-se por articular o real e o imaginário, o belo e o sombrio, criando uma estética singular que permite observar as tensões do gênero e da subjetividade feminina (Brincalepe Campos, 2010; Ribeiro, 2019).

A análise realizada, estruturada em uma tabela abrangente das principais personagens femininas nos filmes de Burton, evidenciou suas características de personalidade, conflitos internos, manifestações de amor, raiva e loucura, bem como as dinâmicas de devoção e par romântico. Essa organização sistemática, acompanhada de imagens ilustrativas das personagens, permitiu compreender de forma mais clara a complexidade e a potência simbólica

das figuras femininas burtonianas, reforçando o papel do cinema como espaço de resistência estética e reflexão sobre gênero (Ribeiro, 2019, p.19; Melo, 2011, p.11).

A fantasia, presente nos subgêneros do terror, horror e ficção científica, cumpre papel central na construção do imaginário burtoniano, ao criar personagens marginalizados ou diferentes, cuja trajetória emocional expõe conflitos internos e sociais (Ribeiro, 2019, p.19). Burton, ao desenvolver esse universo, revela como a introspecção e a observação periférica da sociedade podem transformar experiências pessoais em narrativas universais, nas quais o amor aparece como busca de redenção, a raiva como força de transformação e a loucura como manifestação de liberdade e lucidez (Woods, 2015).

Portanto, este estudo evidencia que o cinema de Tim Burton, mesmo sem uma intenção feminista declarada, oferece um espaço crítico e simbólico para pensar a condição feminina em sua pluralidade. A análise detalhada das personagens, suas relações amorosas e dinâmicas de devoção, apresentada na tabela e nas imagens, confirma que o universo burtoniano revela mecanismos de marginalização e empoderamento simbólico, possibilitando reflexões sobre gênero, subjetividade e representação cultural no contexto contemporâneo.

Referências

- BEAUVOIR, Simone de. *O segundo sexo*. Lisboa: Bertrand, 1976.
- BRINCALEPE CAMPO, Mônica. *História e cinema: o tempo como representação em Lucrecia Martel e Beto Brant*. 2010. Tese (Doutorado em História) – Departamento de História Cultural, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=495641>. Acesso em: 2 nov. 2025.
- CÁNEPA, Laura Loguercio. Tim Burton, um autor de cinema. In: GOMES, Breno Lira (org.). *O cinema de Tim Burton*. 1. ed. [S.l.]: [s.n.], jan. 2023. p. 27–30. ISBN 978-65-86448-12-2.

- GATTO, Ana Clara; ALMEIDA, Carlos Cândido de. Semiótica e indexação de filmes no Brasil: uma revisão de literatura. *RDBCI*, Campinas, SP, v. 21, e023023, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdbci/a/jsPLYqDDtcYHLMQnJZHhvSh/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 2 nov. 2025.
- GIDDENS, Anthony. *Transformações da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas*. Oeiras: Celta Editora, 2001.
- GRUBBA, Leilane Serratine. A representação da mulher no cinema: um estudo a partir da pesquisa em estado do conhecimento. *Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos*, Florianópolis, v. 44, n. 90, p. 157-180, set./dez. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/seq/a/LJRCTM4Y5XQ5PMXTMYqBh3P/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 30 out. 2025.
- GUBERNIKOFF, Giselle. A imagem: representação da mulher no cinema. *Conexão – Comunicação e Cultura*, Caxias do Sul, v. 8, n. 15, p. 65-77, jan./jun. 2009.
- LORDE, Audre. Os usos da raiva: as mulheres reagem ao racismo. In: LORDE, Audre. *Irmã outsider*. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019 [1984]. Cap. 12, p. 155-167. ISBN 978-85-51304-31-1.
- MASS, Julia. A dualidade humana na obra de Tim Burton. In: GOMES, Breno Lira (org.). *O cinema de Tim Burton*. 1. ed. [S.l.]: [s.n.], jan. 2023. p. 23–26. ISBN 978-65-86448-12-2.
- MELO, Petra Pastl Montarroys de. *O monstruoso no imaginário fílmico: um estudo sobre o cinema de Tim Burton*. 2011. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/3589/1/arquivo6526_1.pdf. Acesso em: 30 out. 2025.
- NEVES, Ana Sofia Antunes das. As mulheres e os discursos genderizados sobre o amor: a caminho do “amor confluyente” ou o retorno ao mito do “amor romântico”? *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 15, n. 2, p. 429-447, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/3xMKWBCmTwGcS3CJkdlxWCS/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 1 nov. 2025.
- RIBEIRO, Rita A. C. People are Strange: o cinema ímpar de Tim Burton. In: GOMES, Breno Lira (org.). *O cinema de Tim Burton*. 1. ed. [S. l.]: [s. n.], jan. 2023. p. 19-22. Disponível em: <https://ccbb.com.br/wp-content/uploads/2023/01/O-Cinema-de-Tim-Burton.pdf>. Acesso em: 30 out. 2025.
- SALDANHA, Beatriz. A vida que transborda no mundo dos mortos. In: GOMES, Breno Lira (org.). *O cinema de Tim Burton*. 1. ed. [S.l.]: [s.n.], jan. 2023. p. 23–26. ISBN 978-65-86448-12-2.
- SALGADO, Lucas. Ópera de amor e sangue. In: GOMES, Breno Lira (org.). *O cinema de Tim Burton*. 1. ed. [S.l.]: [s.n.], jan. 2023. p. 23–26. ISBN 978-65-86448-12-2.
- SILVA, Maria Luiza Cascales da; BORGES, Thais dos Santos. Os estigmas da loucura feminina: uma análise histórica, cultural e social. *Revista Científica Eletrônica de Ciências Aplicadas da FAIT*, v. 9, n. 2, out. 2024. Disponível em: <https://revista.fait.edu.br/cloud/artigos/2024/12/20241230100012-01120.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2025.
- SOLSSIA, Maria Ligia; MEDEIROS, Débora Gomes. Fúria feminina: desvio ou caminho? A expressão artística da raiva enquanto possibilidade terapêutica para a mulher em sofrimento psíquico. *SciELO Preprints*, 1 ago. 2025. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/download/12824/23575>. DOI: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.12824>. Acesso em: 1 nov. 2025.
- VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. *Ensaio sobre a análise fílmica*. Campinas: Papyrus, 1994.
- WOODS, Paul A. *O estranho mundo de Tim Burton*. Tradução de Cassius Medauar. São Paulo: LeYa, 2011.